

LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN (PNF): RETO DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MSc. Rossana Zuccarello Jiménez (rzuccarello@gmail.com)

MSc. Sandra J. Estrada (sandraestrada92@gmail.com)

MSc. Lourdes M. Hinojosa C. (hilourdes@gmail.com)

Venezuela

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo determinar el reto de las instituciones Privadas de Educación Superior en la Costa Oriental del Lago ante la aplicación de los Programas Nacionales de Formación (PNF), con la finalidad de establecer las perspectivas o vías de acción que deberán emprender dichas instituciones, ya que, la entrada en vigencia de dichos programas las coloca en desventaja con las instituciones públicas de educación, en cuanto a los beneficios adicionales inherentes a éstos, que las mismas ofrecerán a sus estudiantes a lo largo de todo el proceso educativo. El basamento teórico lo constituye la propuesta nacional de cambio curricular plasmado en la Resolución 2.963 del 13 de mayo de 2008 emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, donde se crean los PNF. La investigación es de tipo descriptiva-documental, con criterio paradigmático cuali-cuantitativo, bajo la modalidad de campo, no experimental-transeccional. La población objeto de estudio estará conformada por Decanos, Directores o Coordinadores de las Instituciones Privadas de Educación Superior de la Costa Oriental del Lago, constituida por 12 personas. La data se recopilará a través del diseño de un cuestionario con preguntas cerradas. A los fines de este estudio la aplicación de los Programas Nacionales de Formación permitiría a las instituciones universitarias privadas mejorar la vinculación universidad – sociedad, la calidad de la docencia, los niveles de investigación, optimizar la pertinencia de las carreras y especialidades que se ofrecen, como también, garantizar un mayor compromiso por parte de las instituciones en relación a la infraestructura física y servicios que deben brindar a sus clientes directos e indirectos.

Descriptor: Programas nacionales de formación, perspectivas de acción, instituciones privadas de educación superior.

Introducción

Desde la fundación de la Universidad de Bologna en Italia en el año 1088, pasando por la de París, Francia en 1150 o la de Oxford, Inglaterra en 1167, hasta los actuales momentos, son muchos los cambios por los que ha pasado la educación superior. Esto da una idea de lo importante que ha sido para el hombre la búsqueda del conocimiento como herramienta, inicialmente para conocer mejor el mundo que le rodeaba y posteriormente para cambiarlo a su antojo.

Desde entonces, el frenesí de la creación y el hambre de conocimiento del hombre no ha tenido límite, habiéndolo llevado a recorrer fronteras inimaginables como las más frías y oscuras profundidades del mar hasta los misteriosos cráteres lunares, pasando por

la invención de telescopios de gran alcance y de naves no tripuladas que le permiten calcular distancias y posibilidades de adentrarse al cosmos en un futuro no muy lejano.

El avance de la ciencia y la tecnología, ha hecho más cómoda la vida en épocas recientes. Los inventos en cada época, han tenido como premisa el conocimiento científico, acumulado a través de largos años de historia, a pesar de que la mayoría de ellos surgió de la visión moderna de la ciencia, que reservaba a unos pocos el acceso a ese conocimiento.

Sin embargo, los nuevos tiempos, caracterizados por el desarrollo vertiginoso y acelerado de las telecomunicaciones, el deterioro ambiental que amenaza la propia supervivencia y que exige soluciones inmediatas y las necesidades insatisfechas de la humanidad en contraposición con los recursos cada vez más escasos, exigen un modelo educativo que dé respuestas inmediatas a los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales; un modelo capaz de formar en un tiempo más corto a los profesionales que la sociedad requiere, pero que a la vez sea competente para sembrar una conciencia de más largo alcance, ya que, las nuevas generaciones tienen el compromiso, no sólo de lograr desarrollo y progreso, sino, de salvar la propia existencia de la raza humana.

En este sentido, una corriente mundial inspirada en los principios y en las conclusiones de las diferentes conferencias realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconoce que hay una gran desigualdad en la distribución del conocimiento y por lo tanto de las posibilidades de desarrollo entre los ciudadanos del mundo, por lo que, se requiere de grandes cambios, en los que la pertinencia del conocimiento impartido, determinado por su carácter social, la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos de los sistemas educativos y la flexibilización de las mallas curriculares para permitir mayor fluidez y libertad al proceso de formación académica, sean las metas fundamentales.

El trasfondo de estos cambios que son una exigencia mundial, obedece a la búsqueda de una educación de calidad, más inclusiva, más pertinente y que sea una herramienta de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad a través de los estudiantes.

La educación superior puede y debe procurar a través de la siembra de valores como la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad social, la conciencia ecológica, la justicia y la cooperación entre los pueblos, formar un ciudadano responsable, sensible y

proactivo con esos valores como fundamento. En este sentido, la institución universitaria ha jugado un papel de suma importancia en la propagación de teorías y en la generación de cambios en la estructura social, política, económica y cultural en Venezuela y en el mundo.

A tal efecto, la presente investigación tiene como finalidad determinar los retos de las Instituciones Privadas de Educación Superior ante la aplicación de los PNF.

Descripción problemática

La complejidad de las sociedades actuales obliga a generar propuestas acordes con las necesidades que se presentan en estos tiempos y en virtud de ello, se debe tener presente que la educación superior jugará un papel muy importante en esta labor.

En este contexto también complejo y contradictorio, donde se aborda la necesidad de fomentar la adecuación de la calidad en el marco de la educación superior, las universidades deben promover estrategias que estimulen el acercamiento de las comunidades académicas a sus comunidades sociales, para avanzar hacia escenarios deseables, como la actualización de los planes de estudio, ofreciendo carreras que estén acordes con la realidad del entorno donde las universidades se desarrollen.

La Reforma de Córdoba, que tuvo origen en el año 1918 y que dio como resultado el logro de la autonomía universitaria y el co-gobierno, entre otros cambios importantes, es la primera gran transformación de la universidad latinoamericana que registra la historia. Después de ese acontecimiento, se produjo entre las décadas de los 80 y los 90 una segunda gran transformación en la educación que, según José Joaquín Brunner (2000) se caracterizó por un incremento de la oferta, tanto pública como privada de educación superior, que derivó en masificación, feminización y un nuevo perfil estudiantil, alejado de las antiguas élites que tenían privilegios de acceso al sistema y más identificado por ciudadanos comunes procedentes de diversos estratos sociales, económicos, culturales y político-ideológicos.

Finalizando precisamente la década de los 90, se realizó la Conferencia de la UNESCO, en 1998 en Francia, donde surgieron diversas discusiones, haciéndose especial hincapié en la necesidad del establecimiento de estándares de calidad, con la finalidad de garantizar el buen desenvolvimiento de todas y cada una de las actividades que se desarrollan en las universidades a nivel general, y que se constituyó en un buen ejemplo de la preocupación y el interés que ha despertado a nivel mundial, el problema de

la calidad de la educación superior y el papel de ésta en el desarrollo y el bienestar de las futuras generaciones.

Por esta razón, resulta imprescindible partir de la importancia de la incorporación de los países en vías de desarrollo a la comunidad mundial en materia educativa, en un plano de verdadera calidad, donde se revisen a fondo la estructura, el contenido y hasta la orientación de los sistemas educativos con miras a realizar cambios sustanciales.

La tercera gran reforma en la educación superior, aún en pleno proceso, surge como consecuencia directa del desarrollo de las telecomunicaciones y básicamente de la INTERNET. La característica primordial de esta transformación es la Internacionalización, o la posibilidad de cursar estudios en otro país sin necesidad de moverse del sitio de habitación. Esta coyuntura le ha abierto a sectores tradicional y sistemáticamente marginados y excluidos, como los indígenas, minusválidos, adultos de la tercera edad y trabajadores, el acceso a la educación superior.

Esta reforma también está caracterizada por las aulas virtuales, la flexibilización de las mallas curriculares y por un modelo tripartito (público-privado-transnacional), en vez del público-privado que había subsistido hasta el surgimiento de estos cambios.

En función de lograr sus objetivos, el Estado venezolano ha comenzado desde hace algunos años una reforma integral al sistema educativo en todos sus estamentos, que persigue el logro de una educación más inclusiva, pertinente y de más corta duración, que garantice la inserción de los egresados en los diferentes sectores socio económicos y que éstos sean capaces de responder a las demandas de la sociedad para contribuir al desarrollo y bienestar colectivos. Una de las primeras acciones emprendidas ha sido la promulgación de una nueva Ley de Educación y la propuesta para la reforma a la ley de educación superior.

Enmarcado en lo que el gobierno ha denominado Proyecto Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar, que establece entre sus objetivos promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias, adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia, entre otros, se encuentra el Proyecto Alma Mater, cuyo propósito es impulsar la transformación de la educación superior y propulsar su articulación institucional y territorial. A través de la transformación de 29 Institutos y Colegios Universitarios en Universidades Experimentales, el Estado se propone lograr una participación protagónica

de las comunidades y el fortalecimiento de la cobertura territorial de la educación superior a través de los Complejos Universitarios Socialistas Alma Mater (CUSAM).

Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico, el gobierno nacional estableció la necesidad de instaurar los Programas Nacionales de Formación, que persiguen entre otros objetivos, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior, garantizando la pertinencia, todo ello en concordancia con la visión a largo plazo de “Suprema felicidad social” contenida en el Proyecto Nacional de Desarrollo Simón Bolívar, ya mencionado.

Estos programas serán aplicados, en primera instancia, en los institutos y colegios universitarios transformados en universidades experimentales, hasta poder medir sus resultados y autorizar su aplicación en el resto de las instituciones de educación superior, al menos en las públicas, previo cumplimiento de algunas condiciones ya establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES).

A pesar de que aún no se han comenzado a aplicar, se prevé que los PNF sean exitosos en función de que incorporarán novedades como: la reducción del número de años de estudio, la reducción de semestres a trimestres, y la flexibilización de la malla curricular, amén de otras novedades.

Por todo lo anteriormente mencionado, resulta imperativo para las instituciones privadas de educación superior, prepararse ante el innegable avance en materia curricular en el que se encuentra inmersa la educación pública, llevando a la práctica los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, como consecuencia de las propuestas realizadas por la UNESCO a sus países integrantes.

Sustentación teórica

A continuación se presenta el basamento teórico que sustenta este estudio, incluida la definición de los Programas Nacionales de Formación, así como una breve reseña de los cambios más significativos en materia educativa ocurridos en otros países de Latinoamérica y su comparación con Venezuela.

Programas Nacionales de Formación

La Gaceta Oficial N° 38.930 (2008) define a los Programas Nacionales de Formación como: “un conjunto de actividades académicas, conducentes a títulos, grados o certificaciones de estudios de educación superior, los cuales fueron creados por iniciativa del ejecutivo nacional, tomando en consideración los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para ser administrados en distintos espacios educativos en el territorio nacional”.

Características de los Programas Nacionales de Formación

Las características de los programas nacionales de formación se abordarán desde lo que se señala en la Gaceta Oficial N° 38.930:

1. Formación humanista: Es el aspecto fundamental de los programas, donde se le da importancia a la formación integral de las personas, considerando, tanto los contenidos programáticos, como la experiencia en la adquisición de conocimientos. Partiendo de la integración de conceptos como ciudadanía democrática, solidaridad, construcción colectiva, acción profesional transformadora, corresponsabilidad y ética, así como también, una perspectiva sustentable.

2. Vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional: La formación irá orientada a integrar al estudiante en la comunidad, aplicando desde el inicio de la carrera académica sus conocimientos, en problemas a ser resueltos en la localidad donde se encuentre inserta la institución educativa, estableciendo proyectos a corto, mediano y largo plazo, capaces de abordar problemas de la comunidad, mediante contextos reales, formando equipos interdisciplinarios y con capacidades para hacerle frente y poder resolverlos con éxito.

3. Conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos: La formación se orienta al respeto y valoración de la diversidad y la multiplicidad de fuentes de información, propiciando la integración total de los participantes, para que se conviertan en verdaderos protagonistas del hecho educativo, en ambientes de formación ajustados a las necesidades y características de las distintas localidades, vinculándose con la vida social y productiva.

4. Participación activa y comprometida del participante en los procesos de creación intelectual y vinculación social: La formación debe estar orientada a ofrecer a los estudiantes de educación superior, la oportunidad de relacionar sus investigaciones con el

perfil que éste deberá tener como futuro profesional y que se vinculen con soluciones a problemas del entorno donde se desenvuelven, garantizando su independencia cognoscitiva y su creatividad.

El participante debe ubicarse en su desarrollo integral, donde todos los integrantes del proceso de enseñanza aprendizaje utilicen diversas fuentes de información, impulsen acciones de investigación y comprendan los principios de desarrollo integral que les permitan convertirse en miembros activos de la comunidad.

5. Modalidades curriculares flexibles: Los PNF se conciben con una formación dentro del enfoque humanista – social – dialéctico, que reconoce la condición humana en permanente interacción con su entorno, reconocido como parte del ecosistema, que promueve los valores de solidaridad, cooperación, igualdad, justicia y compromiso con la liberación del ser humano y la erradicación de todas las formas de opresión, explotación y exclusión, capaz de ejercer la soberanía democrática, solidaria, mediante la construcción colectiva y acción profesional transformadora, de libre expresión, donde se propicia el debate de las ideas, el respeto por la diversidad, con responsabilidad y ética.

En la actualidad, en lo que a materia curricular se refiere sólo existen: el currículo oficial, currículo operativo, currículo oculto, currículo nulo o currículo adicional, como lo señala Posner (2005). Por otra parte, cabe señalar que, el currículo debe ser visto de manera integral y no aislada, al igual que la formación académica debe atender y adaptarse a las distintas necesidades educativas existentes, con la finalidad de cumplir con la pertinencia que es exigida a las instituciones de educación superior, así como también, las diferentes disponibilidades de tiempo que posean los estudiantes para el estudio, los recursos con que cuenten, las características de cada municipio y los métodos de enseñanza que coadyuvan a desarrollar la actuación del futuro profesional.

6. Sistemas de evaluación pertinentes: Se busca el empleo de sistemas de evaluación que sean congruentes con los conocimientos que desean ser evaluados, permitiendo con esto ejercer un control sobre la calidad del proceso y su impacto.

7. Promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en distintos ámbitos: Los PNF se desarrollan por etapas, cada una de las cuales será conducente a la obtención de títulos, grados o certificaciones de estudios. Los PNF contemplan las siguientes salidas:

- 1er año – Certificación como Asistente.

- 2° año – Título de Técnico Superior Universitario en el área específica de estudio.
- 4° año – Título de Licenciado o Ingeniero en el área específica de estudio.
- 5° año – Título de Especialista en el área específica de estudio.
- 6° año – Título de Maestro en el área específica de estudio.
- 8° año – Título de Doctor en el área específica de estudio.
- Programas temporales de profesionalización (conducentes a título) que atiendan la demanda o los planes de desarrollo del estado en cuanto a la formación del talento humano requerido para satisfacer necesidades específicas locales, regionales o nacionales.
- El PNF desarrolla acciones que permiten reconocer títulos y/o diplomas internacionales, validar su aceptación a nivel nacional y acreditar los saberes por experiencia laboral.

Condiciones para la implantación de los Programas Nacionales de Formación

Existen ciertas condiciones para que a las diferentes instituciones de educación superior se les permita la implantación de los PNF, según Gaceta Oficial N° 38.930. Siendo éstas las siguientes:

1. Estructura académica: Es imperante que las instituciones de educación superior que soliciten la aprobación para la implantación de los PNF cuenten con una estructura académica idónea para su desarrollo en los ámbitos en los cuales se desee dictar.

Los PNF se desarrollan mediante el aprendizaje por proyectos valiéndose de los contenidos asociados a los saberes (Conocer, Hacer y Ser/Convivir), con ejes longitudinales y transversales, con visión interdisciplinaria y transdisciplinaria. Constan de 9 Trayectos en varios de los cuales se otorga una certificación o título de grado académico. La estructura curricular en los PNF es concebida como un conjunto de actividades agrupadas sobre la base de ejes de formación. Estos ejes incluyen temáticas de formación integral: Los ejes longitudinales, los cuales se desarrollan a lo largo de toda la formación, Epistemológico-Heurístico, Socio-Cultural-Ético-Político y Profesional, y se corresponden, respectivamente, con los Ejes Proyecto, Socio-crítico y Profesional, así como los ejes transversales, que son temas recurrentes que emergen de la realidad social y que aparecen entretejidos en cada una de las áreas del currículo.

2. Personal docente: Las instituciones de educación superior deben contar con un personal docente idóneo para su desarrollo y la formación de éstos debe ser integral, holística, a fin de lograr el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, y el compromiso con la realidad social del país; lo cual exige que el profesor-facilitador aborde con propiedad nuevos paradigmas, apuntando a la visión de educación con calidad en este marco de transformación educativa.

3. Infraestructura física: Las instituciones de educación superior deben contar con la disponibilidad de centros de información, laboratorios y espacios de práctica que soporten las actividades académicas del programa.

4. Plan de desarrollo de personal docente: Se requiere que las instituciones de educación superior que soliciten la aprobación para la implantación de los PNF cuenten con estrategias de desarrollo profesional y formación académica definidas.

En la formación del profesor deben incluirse actividades de investigación como parte fundamental en su quehacer y de acuerdo al nuevo perfil, materializado en conocimiento profundo, habilidades, destrezas para manejar nuevas tecnologías, proactividad y diligencia, entre otros aspectos.

De igual manera, requieren asumir el compromiso de apropiarse de la naturaleza, finalidad y propósito del PNF. A los fines de involucrarse en el proceso de aprendizaje basado en la transdisciplinariedad, en una relación profesor-participante dialógica, transparente y de facilitación del aprendizaje, en un marco de respeto mutuo, y de respeto a los actores involucrados en el proceso de aprendizaje en los distintos ambientes en que éste se realice o se produzca (comunidades, instituciones, etc.).

5. Políticas de investigación e innovación: Las instituciones de educación superior deberán formular políticas de investigación, innovación y desarrollo acordes con el plan de desarrollo económico y social de la nación.

La estructura de las líneas de investigación que se desarrollan comprenden aquellos estudios que describen la realidad de las localidades, así como la caracterización, cualitativa y cuantitativa, de las relaciones entre las sociedades y los recursos de que se disponen. Dicha estructura se refleja como sigue:

Campo de investigación: Son grandes áreas de problemas a abordar inter y transdisciplinarios relacionados integralmente con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar.

- Área de investigación: Es el conjunto de esfuerzos que se desarrollan con miras a propiciar la transferencia de conocimientos al entorno institucional, atendiendo a los principios que promueven la formación de la nueva ciudadanía con sentido ético y sensibilidad social, de carácter humanista con visión colectiva y capaz de participar efectivamente en la transformación de la sociedad.

- Línea de investigación: Es la agrupación de un conjunto de problemas o de temas de investigación clasificados bajo una categoría común.

- El programa de investigación: Comprende un conjunto de proyectos que contribuyen a la solución de un problema.

- Proyecto de investigación: Es la suma de un conjunto de actividades instrumentadas tendientes a la búsqueda de solución a los problemas reales.

6. Proyectos sociales y comunitarios: Las instituciones de educación superior que soliciten la aprobación para la implantación de los PNF, deberán vincularse con las comunidades por medio de prácticas académicas apropiadas y necesarias para la formación de una sociedad más humana, con espacios de encuentros e intercambios para el diálogo de saberes, aprendizaje cooperativo y participativo, donde se fomenten y promuevan unidades de producción social, estimulando el desarrollo comunal, local, regional y nacional, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-2013.

Los Proyectos desarrollados por los participantes del programa deben estar vinculados con las líneas de investigación desarrolladas como parte del programa, impulsando así sus potencialidades, contribuyendo así al nuevo modelo de desarrollo integral sustentable de justicia social, igualdad y soberanía.

Aspectos Metodológicos

La investigación es de tipo descriptiva-documental, con criterio paradigmático cuali-cuantitativo bajo la modalidad de campo, no experimental-transeccional. La población objeto de estudio estará conformada por Decanos, Directores o Coordinadores de las Instituciones Privadas de Educación Superior de la Costa Oriental del Lago, constituida por un total de 12 personas. La data se recopilará a través de un cuestionario con preguntas cerradas; a los resultados que arroje la aplicación del instrumento se les aplicará un tratamiento estadístico descriptivo (Varianza, desviación estándar, frecuencias), que permitirá el análisis y la interpretación.

Consideraciones Finales

Las conclusiones preliminares de este estudio permiten inferir que la aplicación de los programas nacionales de formación en las instituciones privadas, contribuiría a mejorar la vinculación universidad – sociedad, incrementaría la calidad de la docencia, mejoraría los niveles de investigación, se optimizaría la pertinencia de las carreras y especialidades que se ofrecen y garantizaría un mayor compromiso por parte de estas instituciones en relación a la infraestructura física y servicios que deben brindar a sus clientes directos e indirectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Cortázar, J. (2006) Tendencias de la Educación Superior en Venezuela y su incidencia en la formación del Técnico Superior Universitario: retos y oportunidades. [Información en línea] [consulta: 06 de julio de 2009] http://www.usb.ve/jornadas/pdf/jmcortazar_usb.pdf

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.930 Creación de los Programas Nacionales de Formación.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.148 Creación de la Misión Alma Mater.

La Tercera Reforma de la Educación Superior en América Latina. [Información en línea] [consulta: 24 de enero de 2010] <http://www.udlap.mx/rsu/pdf/3/LaterceraReformadelaEducaciónSuperioreenAméricaLatina.pdf>

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013). [Información en línea] [consulta: 29 de junio de 2009] http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/lineas_generales_de_la_nacion.pdf.

Programa Nacional de Formación en Administración. Ministerio para el Poder Popular para la Educación Superior. (2008) [Información en línea] [consulta: 29 de junio de 2009] <http://www.orestesenlared.com.ve/pnfadministracion/pnf-administracion.pdf>

Posner, G. (2005). Análisis del Currículum. 3ª Edición. Mc Graw Hill. México.

Curriculum vitae:

Rossana Zuccarello Jiménez. Lcda. En Administración (UNERMB). MSc. en Docencia para la Educación Superior (UNERMB). Coordinadora Académica y Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas (UNIOJEDA). Diseñadora y facilitadora de experiencias de aprendizaje gerencial. Asistencia a Eventos Nacionales e Internacionales de Cámara Junior. Tutorías de Tesis.

Sandra J. Estrada. Lcda. En Administración (UNERMB). MSc. en Docencia para la Educación Superior (UNERMB). Coordinadora de Área y Docente en las Facultades de Ciencias Administrativas e Ingeniería (UNIOJEDA). Diseñadora y facilitadora de experiencias de aprendizaje gerencial. Asistencia a Eventos Nacionales e Internacionales de Cámara Junior. Tutorías de Tesis.

Lourdes Maigualida Hinojosa Castro. Administradora (UJMV). Magister en Gerencia de Recursos Humanos (UNERMB). Doctorante del Programa de Doctorado en Educación: Perspectivas Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión (Convenio LUZ – Universidad de Córdoba y Burgos, España), actualmente en desarrollo de la tesis. Coordinadora de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas (UNIOJEDA). Docente Universitaria en el Programa Postgrado, Maestría en Gerencia de Recursos Humanos Extensión-Bachaquero (UNERMB). Asistencia a Eventos Nacionales e Internacionales. Tutorías de Tesis.